

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аббор Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Диёржон Абдуллаев,
доцент, тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика
университети докторанти

**МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА
РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА
ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА)**

For citation: Diyorjon Abdullaev, THE PLACE AND ROLE OF THE SYSTEM OF AWARDING AND ENCOURAGEMENT IN THE FORMATION OF THE CENTRAL STATE (ON THE EXAMPLE OF AMIR TIMUR AND THE TEMURID DYNASTY). Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.46-56

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758079>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада Амир Темур сулоласининг марказлашган давлат сифатида қарор топишида тақдирлаш ҳамда мукофотлаш тадбирларининг кенг қўламда йўлга қўйилганлиги ҳамда мамлакат сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётига қай даражада таъсир кўрсатганлиги тарихий манба ва адабиётлар асосида ёритилган. Анъанага айланган мукофотлаш тадбирлари ҳуқуқий меросга айланган “Темур тузуклари”да катта ўрин эгаллаганлиги ва унга амал қилинганлиги баён этилган. Шунингдек, салтанатда Амир Темурнинг ҳар бир хайрли иш, ҳар бир фуқаро, олиму фузало, ҳарбий-сипоҳ, элчи-ю ҳукмдорга адолат билан муносабатда бўлгани, уларни тақдирлаб, мукофотлаш ишига катта эътибор қаратгани унинг бир умрлик муваффақиятини таъминлашга асос бўлганлиги кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: мукофот, Амир Темур, Темурийлар давлати, Темур тузуклари, рағбатлантириш, тақдирлаш, ер эгаллиги, “суюрғол”, улуфа, ҳарбий тоифа, совға, инъом, элчилик алоқалари, Клавихо кундалиги.

Диёржон Абдуллаев,
докторант Ташкентского государственного
педагогического университета имени Низами,
доцент, доктор философии по историческим наукам (PhD)

**МЕСТО И РОЛЬ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПООЩРЕНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ АМИРА
ТЕМУРА И ДИНАСТИИ ТЕМУРИДОВ)**

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье на основе исторических источников и литературы описываются масштабные награждения и поощрения в период становления династии Амира Темура как

централизованного государства и степень ее влияния на политическую, социально-экономическую и культурную жизнь страны. В нем, отмечено, что традиционные награждения сыграли важную роль в юридическом наследии «Уложение Темура». Также отмечено, что справедливое отношение Амира Темура к каждому благому делу, каждому гражданину, ученому, военному, послу и правителю, его большое внимание к делу их награждения и поощрения явилось основой его жизненного успеха.

Ключевые слова: награда, Амир Темура, государство Темуридов, Уложение Темура, поощрение, вознаграждение, земельная собственность, «суюргал», улуга, воинская категория, подарок, дары, посольские отношения, дневник Клавихо.

Diyorjon Abdullaev,

doctoral student of Tashkent State Pedagogical University
named after Nizami, Associate Professor,
Doctor of Philosophy in Historical Sciences (PhD)

THE PLACE AND ROLE OF THE SYSTEM OF AWARDING AND ENCOURAGEMENT IN THE FORMATION OF THE CENTRAL STATE (ON THE EXAMPLE OF AMIR TIMUR AND THE TEMURID DYNASTY)

ABSTRACT

This scientific article, based on historical sources and literature, describes large-scale awards and incentives during the formation of the Amir Temur dynasty as a centralized state and the degree of its influence on the political, socio-economic and cultural life of the country. In it, it is noted that traditional awards have played an important role in the legal legacy of the "Code of Temur". It was also noted that Amir Timur's fair attitude to every good cause, every citizen, scientist, military, ambassador and ruler, his great attention to the matter of awarding and encouraging them was the basis of his life success.

Index Terms: reward, Amir Temur, the Temurid state, the Code of Temur, encouragement, remuneration, land ownership, "suyurgal", uluga, military category, gift, benefits, embassy relations, Clavijo diary.

1. Долзарблиги:

Ўзбек давлатчилиги тарихида рағбатлантириш, мукофотлаш анъанаси тарихи азалдан анъана, одат тусига кириб, ўрта асрларга келганда янги босқичга кўтарилганлиги бевосита Амир Темура ва Темурийлар даврига бориб тақалади. Гарчанд, бу даврда мукофот белгилари (фалеристик белгилар назарда тутилмоқда) яратилмаган бўлсада, тақдирлаш ҳамда мукофотлаш ишларида ер-мулклар инъом этиш, совға-саломлар улашиш, ҳарбий унвон ва юқори даражадаги мансаблар билан сийлаш, солиқ имтиёзлари бериш каби тақдирлаш усуллари ва анъаналарининг олдинги даврларга нисбатан кенгроқ қўлланилганлиги Амир Темура ва Темурийлар даврида мукофотлаш анъанаси тарихининг ривожланган дастлабки босқичини белгилаб беради. Мўғул давлати ҳукмронлигидан кейинги даврда, яъни XIV аср охирида Темурийлар давлатининг асосчиси Амир Темура сиёсий майдонга чиқиб, Марказий Осиё, хусусан, Ўзбекистон ҳудудида марказлашган давлатни барпо этгани мазкур ҳудудда ўрта асрларда мукофотлаш ва рағбатлантириш тизимини юқори поғонага кўтаришда янги даврни бошлаб берди.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мазкур илмий мақолада муаммоларни комплекс тартибда умумлаштириш, тарихий-киёсий таҳлил ва даврлаштириш, тарихийлик, холислик, маълумотларни тизимлаштириш каби тамойил ҳамда усуллардан кенг фойдаланилган. Тадқиқот доираси илк бор алоҳида ўрганилаётган мавзу сифатида таҳлил этилган бўлсада, бир қатор тарихий манба ва адабиётларда мавзуга доир маълумотлар келтирилган ва қайд этилган. Жумладан, Соҳибқироннинг “Темура тузуклари”, Шарафуддин Али Йаздийнинг “Зафарнома”, Ибн

Арабшоҳнинг “Ажойиб ал-Мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари)”, Руи Де Клавихо Гонсалеснинг “Самарқандга – Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403 - 1406)” номли тарихий манбалар тадқиқот мавзусини очиклашга ва ёритиб беришга катта хизмат қилган. Шунингдек, Б.Аҳмедов, А.Мухаммаджонов, Л.Керен Н.Аҳмедов, З.Муқимов, К.Султонов, Мухаммад Али, М.Иванин, У.Абдуллаев А.Чориев, А.Одилов, Э.Азимов, Р.Ш.Алеуова, А.А.Туляганов каби олимларнинг асарлари ва тадқиқотларида ҳам таҳлил этилаётган масала доирасига оид маълумотлар келтирилган.

Адабиётларда таъкидланишича, “Амир Темур катта ҳарбий ва давлатчилик ташкил этиш қобилияти, кучли иродаси ва шахсий жасурлиги билан ажралиб турган. Соҳибқирон ер эгаликларини ягона давлатга бирлаштириб, ўзи янги эгаликларни ташкил этиб, қисмларга бўлиб, уларнинг фаол амалга оширувчиси бўлган мўғуллар даврида анъанага айлана олмаган суюрғол тизимини мустаҳкамлаб, уларни имтиёз ва рағбатлантириш сифатида тақдим эта олган.

Амир Темур ва Темурийлар даврида тақдирлаш ишларини таҳлил қилишда Соҳибқирон томонидан яратилган “Темур тузуклари”да берилган қоидалар катта аҳамиятга эга бўлган. Айнан, унинг тузукларида келтирилган ҳар бир номлар ўша давр ҳаётида қўлланилган ҳамда амалиётга татбиқ этилганлиги билан юксак қадрланади. Ўз навбатида, Амир Темур ўзининг жуда катта ҳудудида жойлашган империясини ва кўп минг сонли армияни идора қилиш учун ўғиллари, набиралари, қавм-қариндошлари, амир ва вазирларни жазолаш йўли билан салтанатида интизом сақлаш ҳақида махсус қонунлар, фармонлар жорий қилади ва, аксинча улардан яхши хизмат қилганларни тақдирлаш, мукофотлар бериш тузугини ишлаб чиққан эди[20.117-118].

Темур тузукларини ўргана туриб, ундаги мукофотлашга оид масалалар қонунлар, уларда раият аҳли манфаати кўзда тутилган жиҳатларга оид тузуклар; Темурнинг салтанатни ўз эркида тутиш тузуғи, танҳо ва улфалар бериш тузуғи; ўғиллар ва набираларга улуфа бериш тартиблари; инъом ва совғалар бериш тузуғи; вазир тутиш тузуғи, амирлик ва ҳукмдорлик тузуғи; сипоҳийларни энг қуйи даражадан олий мартабагача кўтариш тузуғи, яъни ҳарбий ҳуқуққа оид қоидалар; амирлар, вазирлар, сипоҳ ҳамда раиятни тақдирлаб, инъом ва совғалар бериш; навкарнинг бегига, бекнинг навкарга муомаласи тузуғи; дўсту душманга муомала қилиш тузуғи, мамлакатларни забт этиш тузуғи; раиятдан мол-хирож олиш тузукларида гарчи тўғридан-тўғри кенгаш ёки алоҳида модда бағишланган бўлмаса-да, уларда, раият аҳли манфаатини кўзда тутилган жиҳатлар, инсон ва қонун масаласи, инсон ҳуқуқлари муаммоларига бағишланган қоидаларда ҳам кўп учрайди. “Тузуклар”даги раият аҳли учун назарда тутилган қонунлар шуни кўрсатадики, фуқародан бир нима талаб қилишдан олдин давлат унга тегишли шарт-шароит яратиб бермоғи лозимлиги, агар давлат халқ манфаати билан ҳисоблашмаса, унда халқ давлатга берилган ҳуқуқни олиб, бошқа ишончлироғига бериши лозимлиги ифода этилган[2.71].

Амир Темурнинг ҳар бир воқеага, ҳар бир фуқарога, олим-у фузалого, сипоҳга адолат билан қарагани, уларни турли совға ва инъомлар билан тақдирлагани унинг бир умрлик муваффақиятини таъминлашга асос бўлган омиллардан бири ҳисобланади. Жумладан, “Қайси амирга тиюл берилар экан, – деб ёзади Амир Темур ўз “Тузуклари”да, – уни уч йилгача ўз ҳолига қўйсинлар. Уч йил ўтгандан сўнг уни текшириб кўрсинлар. Агар мамлакат обод, раият рози экан, шу ҳолича қолдирсинлар. Агар аҳволи бунга хилоф равишда бўлса, ул вилоятни холиса(давлат ихтиёридаги барча солиқлардан озод этилган ер-сув.)га ўтказиб, уч йилгача ўша жогирдор(инъом этилган ер-сув (тиюл) эгаси.)га улуфа берилмасин”[19.71-72]. Бундан англаш мумкинки, биринчидан, Темур томонидан ҳар қандай хайрли иш рағбатлантирилган, иккинчидан, инсон ўз хатосидан сабоқ олиши, қайта такрорламасликка, энг муҳими қонунни қайта бузилишига йўл қўймаслиги назарда тутилган.

3.Тадқиқот натижалари:

Амир Темур ўзининг сиёсатини амалга оширишда, давлатни бошқаришда уламолар, илм аҳллари ва юқори табақа вакилларига қаттиқ таянган. Амир Темур ана шу табақаларнинг хизматидан уларнинг ижтимоий мавқеига қараб фойдаланган ҳамда уларни тақдирлаб турган.

Унинг даврида ерга эгалик қилиш мулкчилиги ривожланган, жумладан, аскарбоши, шоир ва катта мартабали рухонийларга, девон хизматчиларига “суюрғол” тариқасида мулклар инъом қилиб берилган, алоҳида хизмат кўрсатган бекларга, лашкарбошиларга бериладиган ер, сув мулки ёки бўлмаса маълум жойдан туман, вилоятдан ўз фойдасига солиқ йиғиб олиш ҳуқуқини берадиган – “суюрғол” мулки[17.57] вужудга келган[12.78].

Амир Темур ва Темурийлар ҳукмронлиги даврида ҳам давлат ерларини ўтган тарихий даврлар каби мукофот сифатида инъом, ҳадя қилиш давом эттирилган. Бу борада “суюрғол” термини ишлатилиб, бу тизим Темур давлати ташкил этилиши арафасида мамлакатда қўлланилиб, у “иқтоъ” каби маълум туман ёки вилоятни ҳукумат ёрлиғи билан Ғарбдаги “феод” ёки “лен” тарзида олий ҳукмдор авлоди, юқори табақали зодагонларга инъом тариқасида беришни англатган. Ушбу ерлар авлоддан авлодга мерос бўлиб ўтган. Амир Темур суюрғол ажратиш асосида ўз давлатининг алоҳида қисмларини аввалги эгалари, ўз оила аъзоларига (ўғиллари, неваралари) тақдим этган, баъзан эса ўз амирларига уларнинг хизматлари учун ҳам тақдим этган” [7.359]. Масалан, Муҳаммад Жаҳонгир вафот этгач, унга тегишли Балх, Қобул, Ғазна ва Қандаҳор ҳудудлари ўғли Пирмуҳаммадга, Умаршайхнинг ўғли Рустамга Исфакон, Мироншоҳнинг ўғли Абу Бакрга Бағдод суюрғол қилинган[10.221]. Шунингдек, майдони жиҳатдан майда ва сурғол эгасининг ҳақ-ҳуқуқи анча мунча чекланган сурғол ерлари ҳам бўлган. Биргина, Султон Хусайн Бойқаронинг 14 минглик гвардияси ва 40 минглик мунтазам қўшинининг ҳар бир аскарига 80 жариб, яъни 40 танобдан ер тортиқ қилинган. Навқарларга берилган бу ерлардан ҳам мутлақо солиқ ва тўловлар олинмаган. Темур даврида саййидлар орасидан ишончлиси садр лавозимига тайинланиб, шахсан у томонидан саййидлар, уламолар, шайхлар ва бошқа арбобларга ҳам суюрғол сифатида ер, мол-мулк совға тариқасида белгиланган[19.57]. Адабиётларда келтирилишича, “суюрғол тақдим этишда у бериладиган шахслар имзоси ва муҳрлар билан тасдиқланган ёрлиқ берилган. XV асрда Темурийлар давлатида хонлар, амирлар, султонлар суюрғолларни кенг тарқатганлар. Суюрғол тартибида Шохрух, Улуғбек, Абу Саид, Абулқосим Бобур, Султон Хусайн ва бошқа Темурий ҳукмдорлари сулоланинг алоҳида аъзоларига эгалик ва бошқариш учун бутун маъмурий вилоятларни топширганлар.

Шунингдек, бу даврда ҳукмдор томонидан йирик мулк эгаларига бирон хизмати учун тархонлик ёрлиғи бериш кенг урф бўлган. Ушбу ёрлиғни олган мулкдорлар барча солиқ, тўловлардан озод қилинган. Ёрлиқни олган юқори тоифали табақа вакиллари исмига “тархон” сўзи қўшиб айтилган. Тархонларнинг кўпчилиги бой бўлган, масалан, Хирот атрофида Дарвешали тархон, Самарқанд ва Бухоро атрофларида Абдулвали тархон номи маълум ва машҳур бўлган. Тархон - у ёки бу шахснинг қўлида бўлган ер, мулк ёки иморатни давлат ғазнасига тушадиган солиқ тўловидан озод этиш маъносида қўлланилган. Тархон ёрлиғи бирор-бир мулкни, жумладан ерни тақдим этишни кўзда тутмаган, у уларга эга бўлган инсонларга берилган, шу жиҳати билан у суюрғолдан фарқ қилган[7.385]. Аммо бу икки тушунча мазмун, моҳияти ва вазифасидан келиб чиқиб, ўз хусусиятларига эга бўлганлигига қарамай бизнингча, ўрта асрлар даврида давлатнинг имтиёз-рағбатлантириш сиёсатининг “асоси” бўлган, кичик мукофот сифатида амал қилган. Айнан, суюрғолда давлат олдидаги хизматлари учун рағбатлантириш сифатида маълум шахсга эгалик учун бирор-нима тақдим этилган, тархон ёрлиғи эса маълум шахсга имтиёзларни тақдим этган ва унинг мулки имтиёзли-ҳуқуқий тартибга солинган. Тархон ёрлиғи хон, султон ёки амир томонидан ер эгасига тақдим этилиши мумкин бўлган. Тархонга ёрлиқ берилишидан кейин деҳқонлар аввалгидек хизмат қилишда, барча солиқларни тўлашда давом этганлар, аммо эндиликда давлат ғазнасига эмас, балки тархонлик олган шахснинг хусусий ғазнасига тўлаганлар. Таъкидлаб ўтилган имтиёзлардан ташқари, тархон ёрлиғининг соҳиби, яъни тархон бўлган инсон тўққизта хатолик ишига жавобгарликдан озод бўлиш ҳуқуқини олган. Фақатгина ўнинчи хатосидан бошлаб тархон жавобгарликка тортилган. Темурийлар тархон ёрлиқларини кенг тарқатганлар. Уларни амирлар, беклар, оддий ҳарбий қўмондонлар, фуқаролик мансабдорлари, саййидлар, олий дин пешволари вакиллари, турли сарой ходимлари ва ҳукмдор синфидаги бошқа шахслар олганлар[7.385]. Шу тариқа, тархон ёрлиғи аввал маълум шахсда

мавжуд бўлган имтиёз ва кафолатларнинг ҳуқуқий тасдиғи бўлган, ўзининг ҳуқуқий тавсифи бўйича у ўз соҳибининг имтиёзли-рағбатлантирувчи мавқеини тартибга солган ҳужжат бўлган. Шубҳасиз, тархон ёрлиқларига эга бўлган инсонлар у даврдаги ижтимоий-иқтисодий ҳаётда асосий роль ўйнаганлар. Улардан бири Хўжа Ахрор бўлиб, у ўз даврининг энг бой инсонларидан бири бўлган. Айнан, ҳукмдорлар томонидан унинг учун махсус энг кўп имтиёзлар белгиланганлиги шубҳасиздир. Хўжа Ахрор сингари йирик ер эгалари ҳукумат томонидан кўпгина имтиёзларга эга бўлганлар. Уларга ва уларнинг қариндошларига тўққизтагача жинойтлар кечирилган ва улар огоҳлантиришсиз хон ёки ҳукмдор ҳузурига киришлари мумкин бўлган. Улуғбек даврида тархон урушда мағлуб бўлган шахсларнинг давлат солиғи ва бадаллардан озод этган имтиёз бўлганлиги таъкидланади. Бу эса, яна бир бор тархон ер ёки мулк бўлмай, фақатгина имтиёз кўринишида бўлганлигини англатади. Солиқлардан озод бўлиш жараёнида мамлакатнинг бутун аҳолиси тархон олган ҳолатлар ҳам бўлган. Жумладан, Мирзо Улуғбек ўз ўғли туғилганида бутун Мовароуннаҳр аҳолисига тархон ёрлиғини берган. Бунда тархон ёрлиғи ҳуқуқий имтиёз вазифасини бажарганлиги келиб чиқади [15.23.24].

Амир Темур ва Темурийлар давлатининг бошқарув қатлами жуда аҳамиятли бўлган, айнан “Темур тузуклари”да улар батафсил санаб ўтилган. Унда асосан олий табақанинг ижтимоий таркиби қуйидаги тоифалардан таркиб топган:

1. Олимлар, шайхлар;
2. Тўғри маслаҳат бера оладиган уламолар, донишмандлар;
3. Амир учун дуо қилувчи шахслар;
4. Амирлар, ҳарбий кўмондонлар;
5. Қўшин;
6. Давлат сирини ишониш ва махфий ишни топшириш мумкин бўлган тажрибали ва билимли инсонлар;
7. Вазирлар, бош котиблар, девон (вазирлик) котиблари;
8. Доно шифокорлар, мунажимлар, муҳандислар;
9. Тарихчилар ва ҳикоянавислар;
10. Моҳир ҳунармандлар;
11. Шайхлар ва сўфийлар;
12. Саёҳатчилар ва меҳмонлар.

Давлат бу тоифалардан қандай фойдани кутиши мумкинлиги кўрсатилган. Шунингдек, бу тоифа вакиллари имтиёзлар ва рағбатлантиришлар соҳиблари бўлганлиги ҳамда Темурийлар давлати айнан мазкур аҳоли тоифаларининг кўллаб-қувватлаши эвазига мустаҳкамликка эришгани эътиборлидир.

“Темур тузуклари”да таъкидланишича, Амир Темур ўзи барпо этган бепоён ва қудратли салтанатни бошқаришда маҳалла мутассадди шахслари, яъни оқсоқолларига ҳам таяниб, улар билан яқин мулоқотда, доимий машваратда, маслаҳатда бўлган. Уларнинг фаолиятини бевосита кўллаб-қувватлаган, моддий ва маънавий рағбатлантириб турган. Бу борада, “Темур тузуклари”да шундай дейилади: “Ҳар эл ва ҳар мамлакатнинг улуғларини, бошлиқ оқсоқолларини қадрладим, уларга совға-саломлар бериб, хизматларидан фойдаландим” [16.42].

Темурийлар даврида соҳибкорлар ҳам сув таъминоти ва суғориш ишларида анча фаол бўлганликлари сабабли улар рағбат сифатида бир икки йил давомида барча солиқ ва тўловлардан озод этилган [10.255]. Амир Темур сув чиқариб ташландиқ, курук ва бўз ерни обод қилган кишиларни рағбатлантириб, уларга катта имтиёзлар берган. Бу хусусида тузукларда қуйидагича қайд этилган: “Кимки бирон саҳрони обод қилса, ёки кориз курса, ё бирон боғ кўқартирса, ёхуд бирон хароб бўлиб ётган ерни обод қилса, биринчи йили ундан ҳеч нарса олмасинлар, иккинчи йили раият розилиғи билан берганини олсинлар, учинчи йили эса (олиқ-солиқ) қонун қондасига мувофиқ хирож йиғсинлар” [19.99]. Бу ерда яна аҳамиятли томони шундаки, хирож йиғишда ҳам кўр-кўроналикка, палапартишликка йўл қўйилмаган,

балки шахсан Амир Темур фармони билан хирожни экиндан олинган ҳосилга, ернинг унумдорлигига ва бошқа шарт-шароитларга қараб олганлар.

Амир Темур давлатининг ҳарбий соҳасида ҳарбий унвон ҳамда даражалар билан тақдирлаш ишига ҳам катта эътибор қаратган. Ана шу асосда Амир Темур ва Темурийлар даврида Соҳибқирон томонидан ҳар доим аскарларга пул инъом этиш ҳамда мукофотлар билан сийлаш анъанаси шаклланган эди[21]. Айнан, Соҳибқирон “Тузуқлари”да бу жараёнларни қуйидагича изоҳлаган: “...амирларим ва сипохийларимни мартаба ва унвонлар билан, зару зеварлар билан хушнуд этдим. Базмларда уларга (ўз ёнимдан) ўрин бердим, шунинг учун жонларини фидо қилдилар. Дирҳам ва динорларни улардан дариг тутмадим...” [19.53].

Жанговар хизмат кўрсатган жангчиларга мукофотлар шарафлаш, маошни ошириш, ўлжа бўлишда улушнинг оширилиши, юқори мансабга кўтариш, фахрий унвон бериш, баҳодир, жасур, ботир ва бошқа шу каби номлар билан аташ сифатида берилса, бутун қўшинлар қисмига – ноғора, байроқ билан тақдирлаш тарзида берилган[8.134].

Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати унинг нафақат кучли ҳарбий назариётчи, балки сипохийларни тушуна оладиган лашкарбоши бўлганлигида ҳам яққол намоён бўлади. Ўнлик, юзлик, минглик ва туманлигида бўлинган қўшинда кучли, мард ва ботир жангчиларни хизмати эвазига тақдирлаган[23.26]. Жумладан, жангларда илк марта катта жасорат ва баҳодирлик намунасини кўрсатган оддий аскарга ўнбоши даражаси берилган. Айнан шу аскар жангда яна бир бор жасорат намунасини кўрсатса, унга юзбоши унвони берилган. Агар у учинчи марта баҳодирлик рағбатини кўрсатса, у ҳолда унга мингбоши мартабаси берилган. Кейинчалик жангдаги фаолиятига қараб 12 даражали амирлик поғонасидан кўтарилиб борилган. Аксарият ҳолларда бирор юртни эгаллаган амирга ўша ерлар суюрғол тарзида иноят этилган[23.26].

Амирлар даражасига қараб, қўшинга бош бўлган. Масалан, биринчи амир – минг кишига, иккинчи амир – икки минг кишига, учинчи амир – уч минг кишига бош бўлган. Амирлар ўз даражаларига қараб бир-бирига ноиб этиб тайинланганлар. Масалан, биринчи амир иккинчи даражали амир ноиб бўлган. Тўрт нафар бекларбеги даражаси ҳарбий даражаларининг энг олийси ҳисобланган[13.136]. Ўн иккинчи даражали амир эса амир ул-умаронинг ноиб ҳисобланган. Амир-ул умаро эса Амир Темурнинг ноиб деярлироқ этилган.

Амир Темур ўз давлатини мустақамлашга ҳаракат қилар экан, бу йўлда ҳар бир улус ва туман амирини мамлакатлар, ҳарбий унвон ҳамда юқори даражали мансаблар билан сийлаб турган. Жумладан, салтанат қармоғидаги 40 та аймақдан қуйидаги ўн иккитасига тамға берилиб, улар Соҳибқироннинг ишончли навкарларига айланган: барлос, тархон, арғун, жалоир, тулкичи, дулдай, мўғул, сулдус, туғой, қипчоқ, орлот, тотор. Тамғага эга бўлмаган йигирма саккиз аймақ бошлиқларига улус амирлиги топширилган. Барлос уруғидан 4 киши амир ул-умаро унвонига сазовор бўлиб, улардан Амир Худайдодга Бадахшон мамлақати, Амир Жоку, Амир Ики-Темур ва Амир Сулаймоншоҳга ҳам биттадан сарҳад мамлақати тортиқ қилинган. Барлос уруғидан Амир Жалолиддинга ўнинчи, Амир Абу Саййидга тўққизинчи амир даражаси тақдим этилган[19.86]. Тархон уруғидан амир Боязид еттинчи даража, йигирма киши юзбоши унвонига, Арғун улусидан Тошхўжа саккизинчи даража, йигирма киши мингбоши, юзбоши ва ўнбоши унвонига, Жалоир улусидан Тўк Темур ва Шер Баҳром саккизинчи ва тўққизинчи даража, йигирма киши юзбоши ва ўнбоши унвонига, Тулкичи улусидан Ўлжойту апердига, Дулдай улусидан Тобон ва Сон баҳодирларга, Мўғул улусидан Темирхожа ўғлонга, Сўлдус улусидан Элчи баҳодирга, Тўғой улусидан Али Дарвишни, Қипчоқ улусидан Сори Буғога, Орлот улусидан Сўлойчи баҳодирга, Тотор улусидан Кунақхонга амирлик унвони тақдим этилган[19.87].

“Темур тузуқлари”нинг “Амирлар, вазирлар, сипоҳ ҳамда раиятни тақдирлаб, инъом ва совғалар бериш тузуги” деб номланган қисмини ўрганиш натижасида Амир Темур ва Темурийлар даврида тақдирлаш, мукофотлаш ишларига алоҳида эътибор қаратилганлигини яна бир бор англаймиз. Жумладан, тузуқда баён этилишича, қайси бир амир бирон мамлакатни фатҳ этса, ёки душман аскарини енгса, уни уч нарса билан мукофот этганлар. Биринчиси, фахрли хитоб, туғ ва ноғора бериб, баҳодир номи берилган. Иккинчиси, уни давлат ва салтанат

шериги ҳисоблаб, кенгаш мажлисларида иштирок этишга рухсат берганлар. Учинчиси, унга чегара вилояти топширилиб, ўша ерлик амирлар унга бўйсунган[19.80-81]. Шунингдек, амирлардан қайси бири тўра (хон ўғли)ни енгса ёки бирон амирзодага шикаст етказса, ё бирор ўлка хонини мағлуб этса уни ҳам юқоридаги 3 жихат билан мукофотлаганлар. Масалан, Амир Темур Ўрусхонга қарши жанг олиб борган ҳамда ғалаба қозонган амир Ики-Темурни мукофотлаб, унга туман, туғ, алам (байроқ) ва ноғора берган. Уни давлат ишларига чорлаб, маслаҳатчи ва вазир даражасини берган ҳамда кенгашларга киритиб, чегарадаги вилоятлардан бирини унга тақдим этган. Шунингдек, Амир Темур жангда ўзини кўрсатиб, қаршисидаги ғаним лашкарини мағлуб этган ҳар бир амирнинг мартабасини ошириш бўйича ҳам буйруқ берган. Жумладан, Тўхтамишхон билан бўлган жангларда ўзини кўрсатган баҳодир Тобонга ҳам Соҳибқирон томонидан амирлик даражаси берилиб, байроқ тақдим этилган. Ўнбоши, юзбоши ва мингбошилардан қайси бири душман сафини бузиб, ўз қаршисидаги аскар руҳини синдирса, ўнбоши бўлса унга шаҳар ҳокимлиги, юзбоши бўлса унга бирон бир мамлакат хукмдорлиги топширилган. Масалан, юзбоши Барлос баҳодир Тўхтамиш билан бўлган жангдаги жасурлиги сабаб Ҳисори Шодмон мамлакатига ҳоким этиб тайинланган. Мингбошилардан биронтаси душман лашкарини руҳиятини синдирса, унга мамлакат хукмдорлиги топширилган. Масалан, Муҳаммад Озод сиёхпўш (Катур – Кофиристон бир вилояти халқининг бир номи) халқини мағлубиятга учратгач, Кундуз ва Кўлоб мамлакатларига волий қилиб тайинланган[19.81-82]. Амир Темур мукофотлаш ишларини ҳар бир ғалабадан кейин ўтказилган тантанали маросимларда амалга оширган. Масалан, Бағдод забт этилгач баҳодирларга мукофотлар топширилиб, соҳибқирон набираси Муҳаммад Мирзони олтин тож ва тўққиз тулпор, байтал билан мукофотлаган[3.85]. Амир Темурнинг набираси Пирмуҳаммад 1398 йилда тўй бериб, пешкашлар тортиқ қилганда, бобоси томонидан унга ўттиз минг от инъом қилинган[24.200]. Шунингдек, соҳибқирон набираси шаҳзода Абу Бакр (Мироншоҳнинг ўғли)ни ҳам юз минг олтин кеппакий билан тақдирлаб, унга зафарли юришдан эгаллаган ноёб отни тақдим этган ҳамда ёнидаги навкарларга ҳам инъомлар тортиқ қилган[24.186]. Совуқ Булоқдаги учрашувда эса, амирзода Абу Бакрга икки юз от ва юз жайба ва юз минг олтин кеппакий инъом этган[24.284]. Шунингдек, Соҳибқирон амир Шайх Иброҳимни, Мардиннинг ҳокими Султон Исани, шунингдек, Малик Иззуддин, Кўстандил Гуржи, Тизак, Жолиқ ҳамда Бистомларни халъатлар бериб, олтин камарлар инъом қилиб, уларни шаҳзода Умарга мулозим қилиб тайинлаган[24.284].

Шунингдек, амирлардан қайси бири душман тасарруфидаги ҳудудни озод қилса, унга ўша ерлар уч йилга инъом тариқасида берилган. Қайси бир аскар қилич чопиб баҳодирлик кўрсатса, унга инъом тариқасида чумоқ, қимматбаҳо тошлар қадалган ўтоға, камар, турна беллик қилич ва бир дона от берилиб, у ўнбошилиқ мартабасига кўтарилган. Иккинчи, учинчи бор баҳодирлик кўрсатса, юзбоши ва мингбоши мартабасига етишган[19.82]. Амир Темур даврида инъом қилинган буюм белгилар, совға ва туҳфалар маълум даражада солиқлар орқали ҳам давлат хазинасига тўпланган. Масалан, пешкаш – подшоҳ, амирзодалар ва олий мартабали кишиларга қилинадиган ҳадялар кўринишида, совурин эса олий мартабали кишиларга ҳадя қилиш учун бадавлат аҳолидан тўпланадиган йиғим ҳисобланган[4.19].

“Темур тузуклари”нинг “Катта ноғора ва байроқ адо этиш тузуғи” деб номланган қисмида ҳам амирларни турли белгилар билан рағбатлантириш ҳамда мукофотлаш тартиби баён этилган. Жумладан, унга кўра, ўн икки катта амирларнинг ҳар бирига битта байроқ (алам) ва бир ноғора берилган. Амир ул-умарога байроқ ва ноғора, тумон туғи ва чортуғ[22] тақдим этилган. Мингбошига бир туғ ва карнай (нафир), юзбоши ва ўнбошига биттадан катта ноғора (табал) берилган. Аймоқларнинг амирларига биттадан бурғу, тўрт бегларбегининг ҳар бирига биттадан байроқ, ноғора, чортуғ ва бурғу топширилган. Ўн икки амирдан қайси бири душман руҳиятини синдирса ёки душман кўлидаги бирор ҳудудни фатҳ этса уни тақдирлаб, амирлик даражасидан келиб чиқиб унинг мартабаси оширилган. Ҳар бир даражадаги амирга даражасидан келиб чиқиб шунча миқдорда тумонтуғ ва чортуғ олиш мартабасига етказилиб рағбатлантирилган[19.82-83].

Амир Темур ўзининг ҳарбий юришлари даврида лашкарларини уюштириш ҳамда содиклик билан хизмат қилиши учун уларни рағбатлантириб, ҳар доим тақдирлаб турганини ўз асарида шундай ифодалаган: "...уларнинг ҳаммасини умид ва қўрқинч орасида сақладим. Ҳар бирига биттадан ноиб ва кутвол тайинладим. Қолган сипоҳийларни ҳам емак-ичмак, кийим-кечак умиди, ширин сўз, очиқ юз билан ўзимга ром этдим. Бир хизматини ўн баробар қилиб тақдирлаб, дилларини хушнуд айладим. Натижада мени қўллаб-қувватлаганлар ҳам, тескари бўлган мунофиқлар ҳам барчаси атрофимда бирлашди. Ҳар ишда бирлик-иттифокликни маҳкам тутишга, амримдан чиқмасликка ваъда бериб, мен учун мол-жонларини аямай, майдонда жонбозлик кўрсатишга аҳд қилдилар" [19.32]. Шунингдек, Соҳибқирон сипоҳийлардан чиққан баҳодирлар, довюрақларга махсус фахрли ўтоға(бош кийимга тақиладиган, укпар ва кимматбаҳо тошлар билан безатилган зийнатли белги), камар ва таркаш(садоқ, ўқдон) тақдим этиб, мартабаларини кўтарган. Шунингдек, Рум (Византия)га юриш вақтида уларнинг хизматлари мукофоти сифатида етти йиллик озуқаларини бирданига етказган[19.32].

Амир Темур ўрта аср шароитида катта ёшдаги сипоҳийларга ҳам эътибор берган. Бу хусусида, "Тузуқлар"да жумладан шундай дейилади: "Қайси бир сипоҳий хизматда юриб қарилик ёшига етар экан, уни ойлик ҳақдан маҳрум этмасинлар ва мартабасидан туширмасинлар. Ҳеч бир сипоҳийнинг хизмати назардан четда қолмасин. Чунки улар давлат хизматида экан, боқий ҳаётларини фоний дунё нақди учун аямаганининг ўзи ҳам инъомга ва моддий таъминотга лойиқлигини билдиради. Уни инъомидан маҳрум қилиб, хизматларини кўрсатмасалар, ноинсофлик қилган бўлурлар" [19.79]. Амир Темур ўз давлатининг ҳарбий соҳасида навкарларнинг урушдаги ҳар бир ҳаракати ва муваффақиятини бефарқ қолдирмасдан уларни ҳам рағбатлантириш ҳамда мартабасини оширишга эътибор қаратган. Соҳибқирон томонидан "Агар навкарлардан бири қилич чопишиб, ғанимни синдирар экан, ғаразгўй одамларнинг унинг ҳақида айтган гапларига қулоқ солмасинлар. Унинг қилган хизматларини яширмаслик лозим, аксинча, бир хизматини ўнга йўйсинлар, мартабасини оширсинлар, токи бошқа навкарлар буни кўриб жонбозлик қилишга рағбатлансинлар" деб таъкидланганлиги ҳамда амалда қўлланилганлиги Амир Темур давлатининг зафарли ғалабаларига асосий омиллардан бири бўлганлигидан далолат беради.

Мукофотлаш маросими айнан Амир Темур даврида амалга оширилган урф-одатлардан бири эди. Соҳибқирон ҳарбий ғалаба-ю, муваффақиятлардан сўнг тўй-томошалар, тантаналар белгиланган ва уларда кўшиннинг оддий аскардан тортиб, лашкарбошисигача оилалари билан қатнашган. Ушбу тантаналарда жангу-жадалларда фаол иштирок этган сипоҳлар ва лашкарбошилар тақдирланганлар. Амирларга байроқ ва ноғора, амирул-уламоларга туғ ва чортуғ, байроқ, ноғора, мингбошиларга туғ ва карнай, юзбоши ва ўнбошиларга ноғора, аймоқ амирларга бурғулар тақдим этилган. Жасорат кўрсатиб, ҳалок бўлган ботирларнинг оилаларига ҳам аскарларнинг улушлари берилган ва тақдирланган[23.29]. Масалан, соҳибқирон ўзининг душмани ҳисобланган 1393-1394 йилларда Қайсари-Сивас ҳукмдори Султон Барқуқнинг ўлими хабарини олиб келган кишига 15000 динор миқдоридан пул мукофотини тақдим этган[1.94]. Халаб уруши пайтида Қора Юлуқнинг ўғли Иброҳим жасорат кўрсатгани учун Амир Темур томонидан тақдирланган[1.122]. 1395 йил 15 апрелда Амир Темур ва Тўхтамишхон ўртасида Қундузча жангидаги ғалабадан сўнг Соҳибқирон томонидан Самарқандда зиёфат берилиб, урушда иштирок этганларга мансаби ва ғалабага қўшган ҳиссасига қараб қўлга киритилган ўлжалардан бўлиб берилган. Ўз навбатида биринчи бўлиб, пайғамбар авлодлари – саййидлар ва уламолар, кейинчалик салтанатнинг юксак амалдорлари, бир қатор амир ва навкарлар турли мукофотлар билан тақдирланганлар[9.80]. Масалан, Амир Шохмаликка мукофот сифатида тархонлик унвони берилган[11.412]. Шунингдек, Тўхтамишга қарши жангларда курашган шаҳзодалар, бекарлар ва баҳодирлар яхши сийланиб, олтиндан зарбоф тўн, мурасса камар ҳамда от-эгар берилган. Ҳар бирига юз минг олтин (динор) кеппакий инъом қилинган. Баъзиларига вилоят ва туманлар, ўлкалар топширилган[24.177].

Яна бир катта мукофотлаш маросими турк султони Йилдирим Боязид устидан эришилган ғалабадан кейин бўлиб ўтган. Ўлжа қарвонлари пойтахтга етиб келгач, соҳибқирон

томонидан байрам ва мукофотларни тарқатиш куни белгиланган. Маросим куни Соҳибқирон ўз халқи ва енгилмас лашкари қаршисида тахтга кўтарилган. Жанговор хизматлар ҳақида вазирлар ахборот беришгач, илк мукофотлар ўз ўғиллари ва набираларига тарқатилган, вилоят ва мамлакат ҳокимликлари уларга инъом этилган. Маросимда барча амирларнинг даражалари бир карра оширилган. Оддий аскарларга “ботир” деган унвон берилган. Туғлар, байроқлар, ноғоралар ҳам ўз эгаларига топширилган. Мукофотлардан сўнг ҳарбий ўлжаларни тақсимлаш тадбири бўлиб ўтган[9.86]. Кейинчалик, Чўпонотада бўлиб ўтган бу маросим Темурийлар даври маросимларида жуда катта тарихий саҳифадан ўрин олган. Шунингдек, Амир Темур салтанатида ҳар бир ғалаба мамлакат фуқаролари учун ҳам муҳим янгилик ҳисобланган. Сабаби, ҳар бир йирик ғалаба эвазига салтанат фуқаролари 3 йил давомида барча солиқлардан озод қилинган[9.80]. Шунингдек, Амир Темур саройида ўтказилган тўй-томошалар, тантана ҳамда маросимларда хорижий мамлакатлардан келган элчилар ҳам ўз совға ва мукофотлари билан иштирок этишган. Масалан, тантаналарда қатнашган Миср Султони Наср Фаражнинг элчилари қимматбаҳо тухфаю армуғонлар, шулар жумласидан жирафа ва туяқушлар келтирганлиги, шунингдек, Хитой, Ҳинд, Ироқ, Дашти Қипчоқ, Синд, Франк (Испания) элчилари ҳам ўз тухфалари билан қатнашгани тарихий манбаларда қайд этилган[6.49]. Клавиҳо ўз кундаликларида қайд этишича, Миср Султонида юборилган совға-саломлар миқдори 15 туяда ҳамда олти туяқуш, битта жирафадан иборат бўлган[14.107]. Шунингдек, Соҳибқирон кураш, кўпқари, от пойгаси, ёй ва камондан отиш, ов, човгон уйини ва бошқа халқ уйинларини ўтказишга хайрихоҳ бўлиб, у душманлар устидан ғалаба қозонганда, турли-туман туй-томоша, маросимларда оммавий уйинлар ташкил қилишга алоҳида эътибор қаратган. Мусобақа ғолибларига мукофотлар топширилган[5.57]. Шу йул орқали Соҳибқирон халқда, аскарлар орасида жисмоний бақувватликни йўлга қўйишнинг таъсирчан усулини ўйлаб топган.

4. Хулосалар:

Юқоридаги таҳлил этилган кенг қамровли тарихий маълумотлар асосида англаш мумкинки, ўзбек давлатчилиги тарихида мукофотлаш анъанаси ўрта асрларнинг иккинчи ренессанси деб аталмиш Амир Темур ва Темурийлар даврида ўзининг ривожланишида юқори поғонага кўтарилганлигининг гувоҳи бўламиз. Соҳибқирон Амир Темур ҳамда унинг авлодлари томонидан мамлакат сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ҳамда маданий ҳаёти тараққий этиши ҳамда аҳоли фаровонлигини таъминлашда олиб борилган мукофотлаш тизими кенг кўламда барча соҳаларда татбиқ этилган. Амир Темур ва у яратган буюк давлатчилик асосининг ҳуқуқий мероси “Темур тузуклари”да мукофотлаш анъанаси муҳим ташаббуслардан бири сифатида ўрин олган ва унга амал қилинган. Темур ўрнатган кучли давлатчилик ҳаётида тақдирлаш ишлари тараққиётига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатган. Бугунги кунда ушбу анъанани давом эттириш ва янгидан янги ютуқларни қўлга киритиш муҳим вазифалар сирасига киради. Шубҳасиз, бу борада Амир Темур яратган давлатчилик асоси ва унинг мукофотлаш тизими муҳим дастурул амал бўлиб хизмат қилади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Абдуллаев У. Амир Темурнинг Яқин ва Ўрта Шарқдаги сиёсати (Ўқув қўлланма). – Тошкент, 2009. - 168 б (Abdullaev U. Amir Temur's policy in the middle and Middle East (tutorial). – Tashkent, 2009. - 168 p.)
2. Аҳмедов Н. Амир Темур: Ривоят ва ҳақиқат. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1996. – 95 б (Ahmedov N. Amir Temur: narrated and true. - Tashkent: Editor-in-chief of the Encyclopes, 1996. - 95 p.)
3. Азимов Э. Амир Темур салтанати. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашр, 1996. - 88 б (Azimov E. Amir Temur Kingdom. - Tashkent: Publication of literature and art named after G.Gulom, 1996. - 88 p.)
4. Аҳмедов Б. Амир Темурни ёд этиб. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1996. – 368 б (Ahmedov B. Amir Temur was memorized. - Tashkent: "Uzbekistan", 1996. - 368 p.)

5. Алеуова Р.Ш. Амир Темурнинг маърифий-тарбиявий қарашлари. – Тошкент: “Фан” нашриёти, 2006. – 71 б (Aleuova R.Sh. Educational and educational views of Amir Temur. - Tashkent: Publishing House "Science", 2006. 71 p.)
6. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-Мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). 1-китоб. – Тошкент: “Меҳнат”, 1992. – 326 б (Ibn Arabshah. History of Ajoib al-maqdur Fi Taymur (the wonders of fate in the history of Temur). 1-book. - Tashkent: "Labor", 1992. - 326 p.)
7. История народов Узбекистана. - Ташкент, 1947. – 517 с.(History of the nations of Uzbekistan. - Tashkent, 1947. – 517 p)
8. Иванин М. Икки буюк саркарда: Чингизхон ва Амир Темур. (А.Маҳкамов таржимаси). – Тошкент: “Фан”, 1994. - 240 б (Ivanin M. In two great generals: Genghis Khan and Amir Temur. (Translation by A.Mahkamov). - Tashkent: "Science", 1994. - 240 p.)
9. Керен Л. Амир Темур салтанати. Француз тилидан Эрматов Б. таржимаси. – Тошкент: “Маънавият”, 1999. - 224 б (Keren L. Amir Temur Kingdom. Translation from the French language by Ermatov B. - Tashkent, 1999. - 224 p)
10. Муҳаммаджонов А. Ўзбекистон тарихи (IV асрдан XVI аср бошларигача). – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижоди уйи, 2004. - 321 б (Muhammadjanov A. History of Uzbekistan (from the IV century to the beginning of the XVI century). - Tashkent: Publishing house named after G.Gulom, 2004. – 321p.)
11. Муҳаммад Али. Улуғ салтанат. Эпопея. Учинчи китоб. “Мироншоҳ Мирзо”. - Тошкент: “Sharq”, 2014. 528 б (Muhammad Ali. Glory. Epoque. The third book. "Miranshah Mirza". - Tashkent: "East", 2014. - 528 p.)
12. Муқимов З. Амир Темур тузуклари (тарихий-ҳуқуқий тадқиқот). Иккинчи тўлдирилган нашри. – Самарқанд: СамДУ, 2008. 131 б (Mukimov Z. Amir Temur laws (historical-legal research). The second filled edition. - Samarkand: SamDU, 2008. - 131 p.)
13. Одилов А. Амир Темур тузуклари – давлат бошқаруви асоси. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2016. - 180 б (Odilov A. Amir Temur regulations - the basis of Public Administration. - Tashkent: "Science and Technology", 2016. - 180 p.)
14. Руи Де Клавихо Гонсалес. Самарқандга – Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403 - 1406). Муҳаррир Муҳаммад Али. О.Тоғаев таржимаси. – Тошкент: “O’zbekiston”, 2010. - 264 б (Rui De Klavixo Gonsales. Samarkand - Amir Temur Palace travel diary (1403-1406). Writer Muhammad Ali. Translated by O.Togaev. - Tashkent:"Uzbekistan", 2010. – 264 p.)
15. Самарқандские документы XV-XVI вв. (О владениях Ходжи-Ахрара в Средней Азии и Афганистане). Факсимиле, критический текст, перевод, введение, примечание и указатели О.Д. Чехович. - Москва, 1974 (Samarkand documents of the XV-XVI centuries. (About Khoja-Ahrar's possessions in Central Asia and Afghanistan). Facsimile, critical text, translation, introduction, note and indexes by O.D.Chekhovich. - Moscow, 1974.)
16. Султонов К. Амир Темурга муносиб ворислар. - Тошкент: “Yangi nashr” 2013. - 88 б (Sultanov K. Amir Temur worthy heirs. - Tashkent: "New edition" 2013. - 88 p.)
17. Суюрғол – (эски ўзбекча) – инъом, совға, марҳамат. Ўрта асрларда қўшин бошлиқлари, кўзга кўринган сарой шоирлари, йирик мансабдорлар, йирик мусулмон руҳонийлари ва шу қабиларга давлат олдида кўрсатган катта хизматлари эвазига хон ва подшоҳлар томонидан қилинадиган турли-туман иъном, ер-сув, кийим-кечак, молу мулк ва бошқ.
18. Сиёхпўш – Катур (Кофиристон бир вилояти) халқининг бир номи
19. “Темур тузуклари”. Форсчадан А.Соғуний ва Ҳ.Кароматов таржимаси, Б.Ахмедов таҳрири.-Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. – 144 б ("Timur regulations". Translated from persians by A.Saguniy and H.Karomatov, edition by B.Akhmedov. - Tashkent: publishing and Printing Association named after Gafur Gulom, 1991. - 144 p.)
20. Туляганов А.А. Амир Темурнинг ўзбек давлатчилигининг ривожланишида тутган ўрни ва мавқеи (Темур тузуклари асосида). Юридик фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация. – Тошкент, 1996. - 155 б (Tulyaganov A.A. Amir Temur's role and

- position in the development of Uzbek statehood (on the basis of Temur regulations). Dissertation for obtaining a scientific degree of a candidate of Legal Sciences. - Tashkent, 1996. - 155 p)
21. Темурийлар даврида аскарларга пул иъноми ва мукофотлаш тартиби “укалко” деб номланган. (In the Timurid period, the order of money injections and awarding of soldiers was called "ukalko")
 22. Тумон туғи ва чортуғ – байроқнинг икки хили ёки амирларнинг даражасини билдирувчи учи ўткир найза. (The fog Button and the chortug are two types of flags or a sharp spear with a tip denoting the level of the emirs)
 23. Чориев А. Соҳибқирон Амир Темур ҳаётидан лавҳалар. – Қарши: “Насаф” нашриёти. 2004. – 100 б (Choriev A. Sahibqiran Amir Temur life boards. - Karshi: Nasaf publishing house. 2004. - 100 p.)
 24. Шарафуддин Али Ўзидий. Зафарнома. Масъул муҳаррир Б.Эшпўлатов. – Тошкент: “Шарқ”, 1997. 384 б (Şharafiddin Ali Yazdiy. Victory. Editor. B.Eshpulatov. - Tashkent: "East", 1997. 384 p.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000